

MINIATYURA ISHLASHDA NISBAT KO'RINISHI

Gayberdiyeva Nodira Toxir qizi

Guliston davlat universiteti 2-bosqich talabasi

+998909353507

gayberdiyevanodira@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635948>

Annotatsiya: Memoriy muhitga inson o'z hayoti davomida foydalanadigan barcha narsalar-samoat texnikasi, sanoat buyumlari, transport vositalari madaniy-maishiy buyumlar kiradi. Inson barcha narsalarning o'lcho'vidir, shuning uchun yer yuzida yaratilgan barcha narsalar uning o'lchovlariga mos keladi.

Kalit so'zlari: tasviriy san'at, rassom, madaniyat, qobiliyat, mehnat, muloqat, tabiat, gozallik.

Nisbat keng ma'noda nomalum bir kattalikni boshqa ma'lum kattalikka nisbatlash orqali topish imkonini beradigan munosabatdir. Nisbat tushunchasi o'zining dastlabki ma'nosida ifodalanayotgan chiziq uzunligining haqiqatda mavjud bo'lgan uzunligiga nisbatini bildiradi. Nisbat sonlarda yoki ma'lum o'lchamdagi to'g'ri chiziq kesmalari orqali ifodalanishi mumkin. Nisbat bo'lganligi tufayli biz chiziqlarni, xaritalarini, tarixlarni o'qish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ushbu holatda nisbat chizilgan jism o'lchamlari uning haqiqatdagi o'lchamlariga mos kelishi darajasini ifodalaydi. Inson ko'rayotgan biror narsaning kattaligini real sezish uchun uni yaxshi ma'lum bo'lgan boshqa bir narsa bilan aqlan solishtirib ko'rishi lozim. Ko'smik stansiyalar tomonidan olingan Oy yuzasi suratlaridagi jisimlarning

o'lchamlarini nigohan aniqlashimizga imkon yo'q, chunki unda solishtirish etaloni bo'lib hizmat qilishi mumkin bo'lgan ilgari bizga ma'lum bo'lgan biror-bir buyum ko'zga tashlanmaydi. Shu sababga ko'ra baland tog' manzaralari tasvirlarida, dengiz ko'rinishlarida o'lchamining solishtirma birligi sifatida xizmat qilishi mumkin bo'lgan ko'z o'rgangan biror bir buyum bo'lmasa, o'lchamlarini va masofani sezish qiyindi. Inson o'z faoliyati natijasida dunyoni o'zgartira borib, binolar, muhandislik inshootlari ular majmualari va shaharlardan iborat moddiy muhitni shakllantiradi.

Memoriy muhitga inson o'z hayoti davomida foydalanadigan barcha narsalar-samoat texnikasi, sanoat buyumlari, transport vositalari madaniy-maishiy buyumlar kiradi. Inson barcha narsalarning o'lcho'vidir, shuning uchun yer yuzida yaratilgan barcha narsalar uning

o'lchovlariga mos keladi. Nisbat asosiy kattaliklarning o'lchov birligi bilan oddi solishtirishdagina iborat bo'lib qolmaydi. Inson barcha narsalarning o'lchovi ekanligi ko'p ma'noga egadir. Bu tushuncha uchta tamon birligida ko'rilishi lozim. Inson bo'yi va qomati asosiy o'lchovlarining antropometrik ma'lumotlarini ochib beruvchi birinchi tamonibino, inshaotlar va boshqa barcha narsalarning fizik kattaliklarini aniqlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bir hayvon iniday uy, yoki bir necha metrlik stul ma'nosiz narsalardir. Buyumlar o'lchovlarini kamaytirish chegarasi aniqlashd oson masalan; past eshikdan kirish qiyin, lekin ularning o'lchovlarini oshirish masalasi ancha murakkabdir, ikkinchisidan inson faoliyatining va atrof muhit bilan bog'liqligini turli-tumanligida namoyon bo'ladi. Jamiyat hayoti faoliyati ifodalovchi jarayonlar qanchalik turli-tuman murakkab bo'lsa, sun'iy shakllantirishga qo'llaniladigan talablarni yuzaga keltiradigan aloqalar ham shunchalik murakkab va keng bo'ladi. Birinchi navbatda bu jamiyat extiyojlari tufayli yuzaga kelgan yangi inshaotlar, buyumlar va funksiyalarda namoyon bo'ladi. Shu tufayli kompozitsiyada mashtab tushunchasiga insonning rivojlanoyatgan talablarini ifodalovchi fizik kattaliklarning nisbati ham kiradi.

Kichik nisbatlarga noziklik hos bo'lib, odatda kompozitsiyada shakllarda, buyumlarda binolar, interyerlarda, shinam va tinch holatni tashkil qilishda qo'llaniladi. Interyerlar o'ziga hos nisbatga egadir. U ekstryerdagiga nisbatan o'zgachadir. Interyer nibati ekstryer nisbatiga qaraganda insonga ko'proq yaqindir. Binoning tashqi ko'rinishi xajmi insonga interyerga nibatan mahobatlidir. Nisbiylik- shakl va uning unsurlarining insonga, o'rab turgan fazoga va boshqa shakllarga nisbatan o'lchamlari jihatidan mos keladi. Barcha narsalar inson gavdasi o'lchamlari bilan solishtirilishi lozim. Buyumlarning nisbati haqidagi tasavvur insonni o'rab turgan buyumlarda kundalik foydalanish jarayonida shakllanadi. Nisbat to'g'ridan-to'g'ri ma'noda buyum o'lchamlarining chizmadagi kattaligi bilan uning haqiqiy o'lchamiga nisbatidir. Kompozitsiyalar ishlashida nisbat seganda, tarixiy obidalar yoki tabiat manzaralarining o'lchamlari jihatdan insonga nisbatan mos kelishidir. Bu ma'noda nisbatni absulut emas, balki nisbiy kattalikdir. Nisbat jihozlari, maishiy buyumlar va shularga o'xshash narsalarni o'lchamlarini bir biriga mos kelishi, atrof muhit bilan mutanosib bo'lishiga etibor berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Hasanov. Maktab tasviriy san'atni o'rgatish metodikasi.
2. B.N.Oripov. tasviriy faoliyat metodikasi. "ilmiy Ziyo" T.: 2017 y.
3. N.Rostoven. O'rta maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. M:1980 y.